

ГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ РЕЗИСТЕНТНОСТІ МІКРООРГАНІЗМІВ ДО ДЕЗІНФІКУЮЧИХ ЗАСОБІВ (ОГЛЯД)

*Морозова Н.С., Рідний С.В., Коробкова І.В., Головчак Г.С.,
Попов О.О., Лях С.І.*

Харківський національний медичний університет

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РЕЗИСТЕНТНОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ К ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ СРЕДСТВАМ (ОБЗОР)

*Морозова Н.С., Ридный С.В., Коробкова И.В., Головчак Г.С.,
Попов А.А., Лях С.И.*

Харьковский национальный медицинский университет

GENETIC MECHANISMS OF RESISTANCE OF MICROORGANISMS TO DISINFECTANTS (REVIEW)

*Morozova N.S., Rydnyi S.V., Korobkova I.V., Golovchak G.S.,
Popov O.O., Lyakh S.I.*

Kharkiv National Medical University

Summary/Резюме

Current issues of modern medicine related to the resistance of microorganisms to antibiotics and disinfectants are highlighted. Types of resistance of microorganisms, factors contributing to its formation are considered. Possibilities and ways of overcoming microbiological resistance are discussed.

Key words: *microorganisms, disinfectants, resistance, mechanisms.*

Освещаются актуальные вопросы современной медицины, связанные с резистентностью микроорганизмов к антибиотикам и дезинфектантам. Рассматриваются виды резистентности микроорганизмов, причины, способствующие ее формированию. Обсуждаются возможности и способы преодоления микробиологической резистентности.

Ключевые слова: *микроорганизмы, дезинфектанты, резистентность, механизмы.*

Висвітлюються актуальні питання сучасної медицини, пов'язані з резистентністю мікроорганізмів до антибіотиків та дезінфектантів. Розглядаються види резистентності мікроорганізмів, фактори, що сприяють її формуванню. Обговорюються можливості та шляхи здолавання мікробіологічної резистентності.

Ключові слова: *мікроорганізми, дезінфектанти, резистентність, механізми.*

Стойкость микроорганизмов до антибактериальных препаратов, у тому числі до дезінфектантів та антисептиків, є однією з актуальних проблем сучасної медицини [1].

В епоху зростання багатьох інфекційних захворювань, появи нових, виникнення пандемій вірусних інфекцій, - проведення дезінфекційних заходів має велике зна-

чення для боротьби з інфекційними хворобами. Застосування дезінфікуючих засобів (ДЗ) є найбільш ефективним напрямком неспецифічної профілактики інфекційних захворювань [3].

Пандемія Covid-19 стала прикладом зростаючої потреби в ефективних біоцидних препаратах для зниження та усунування

вірусу. Поряд із тим зросла значимість проблеми резистентності мікроорганізмів до ДЗ і антисептиків [9]. Під час пандемії Covid-19 використання антисептиків зросло в десятки разів. При цьому нерідко застосовували препарати, що не пройшли достатнього контролю та потребували відповідних доопрацювань.

Однак формування резистентності до протимікробних препаратів у збудників інфекційних хвороб, у тому числі збудників інфекцій, пов'язаних із наданням медичної допомоги (ІПНМД), знижує ефективність лікування та здійснення протиепідемічних і профілактичних заходів. А також сприяє розповсюдженню збудників через об'єкти внутрішньо-лікарняного довілля та зростанню захворюваності.

Причиною формування резистентності мікроорганізмів до ДЗ є селекція стійких патогенів під впливом сублетальних концентрацій ДЗ [3, 4].

Це має місце за умов порушення регламентів застосування ДЗ — зниження концентрацій, порушення правил зберігання, що призводить до зниження вмісту діючої речовини, недотримання термінів експозиції, багаторазове користування робочими розчинами ДЗ.

У 2009 році опубліковано доповідь Євросоюзу, де підкреслено важливість “надійного” й розумного застосування ДЗ для того, щоби мінімізувати ризик виникнення стійкості бактерій одночасно до антибіотиків і ДЗ [22].

У теперішній час встановлено, що патогени людини мають механізми, які забезпечують їм стійкість фактично до всіх доступних антибактеріальних засобів. Установлено, що дія антимікробних препаратів може блокуватися різними процесами: ферментативною інактивацією препарату, порушенням проникності зовнішніх структур мікробної клітини, зміною мішені дії препарату, формуванням різноманітних адаптивних форм мікробних спільнот.

Стійкість бактерій до ДЗ визначається їхньою таксономічною приналежністю та хімічною природою ДЗ. Розрізняють стійкість природну і придбану, що под-

іляється на генотипічну та фенотипічну.

Природна стійкість є генетично закріпленою властивістю мікроорганізмів, характерною для всіх представників сімейств, роду, виду [3, 4]. Найширше представлений механізм природної стійкості — це зміна проникності оболонки клітини, так званий «бар'єр проникності» (наприклад, у мікобактерій, ряду грам-негативних бактерій), який обмежує кількість ДЗ, що проникає до мікробної клітини. Як бар'єр проникності у грам-негативних бактерій встановлена роль полісахаридів, протеїнів, жирних кислот, фосфоліпідів. Мікроорганізми мають характерний спектр і рівень природної стійкості до конкретної групи хімічних засобів. На цих підставах визначені різні ранги стійкості мікробів до ДЗ — висока, середня, низька. В залежності від цього застосовують різні технології знезараження — стерилізація, дезінфекція високого рівня, дезінфекція проміжного рівня.

Природна стійкість пов'язана також із конститутивними руйнівними ферментами. Доведено ензиматичне перетворення дезінфікуючих препаратів як механізм стійкості бактерій до важких металів, альдегідів. Відмічено роль заряду поверхні мікробної клітини в механізмах резистентності до позитивно заряджених ДЗ (наприклад, ЧАС).

Придбана резистентність мікроорганізмів до ДЗ є постійною генетично зумовленою та поділяється на генотипічну та фенотипічну. Генотипічна стійкість передається спадково, а фенотипічна не успадковується. За певних обставин фенотипічна стійкість може повернутися до стану природної стійкості.

Генотипічна резистентність

На генетичному рівні формування резистентності до ДЗ обумовлено модифікацією власного геному в наслідок мутацій та/або придбанням нових генетичних детермінант резистентності (плазмид, транспозонів, інтегронів, профагів), які визначають елементи стійкості (фермент, транспортер та інше) [11].

Один із найважливіших механізмів стійкості включає мембранні системи активного викиду (ефлюксу), що транспорту-

ють токсичні для бактерії речовини з мікробної клітини. Гени ефлюкських насосів набуваються шляхом горизонтального переносу мобільних генетичних структур [5].

На основі структурної подібності та особливостей функціонування ефлюкських насосів об'єднані в п'ять супер-сімейств. Функціонування ефлюкських насосів знаходиться під складною багаторівневою регуляцією, що дозволяє забезпечити активацію ефлюксу при впливі ДЗ. Так, у *S.aureus* виявлено широкий спектр ефлюкських насосів групи *qac*, які сприяють формуванню стійкості до ЧАС, хлоргексидину та ряду антибіотиків і знаходяться в складі плазмид [10, 11, 12, 13]. Показано, що мутації в генах *qac* можуть забезпечити різні рівні стійкості *S.aureus* до ДЗ та антибіотиків [14].

Фенотипічна резистентність включає індуковану стійкість та формування біоплівки. Індукована стійкість формується під впливом сублімованих концентрацій ДЗ та супроводжується фенотипічними змінами кліткової стінки та цитоплазматичної мембрани [4, 5].

Бактерії, стикаючись з екологічними стресами формують складні просторові організації колоній як спосіб виживати в несприятливих умовах.

Наприклад, інтеграція в біоплівку. Резистентність мікроорганізмів у стані біоплівки пов'язана з утрудненням проникнення ДЗ через позаклітинну структуру біоплівки (екзополімерний матрикс), склад якої різний у бактерій різних таксономічних груп [16, 17]. Фенотипи бактеріальних клітин у складі біоплівки відрізняються від фенотипів планктонних форм, у тому числі з підвищеною стійкістю до ДЗ та антибіотиків. [9, 18, 19]. Установлено, що штами бактерій *E.coli* та *Listeria monocytogenes*, стійкі до ЧАС, мали підвищену здатність до утворення біоплівок [20, 21].

Основним регулятором формування біоплівки є система кворум-сенсингу (*quorum sensing, Qs*), і контролюється на генному рівні.

Формування мікробної резистентності до ДЗ відбувається також за рахунок біодеградації. Були виділені ізоляти

Ps.putida та *Ps.nitroreducens* здатні метаболізувати ЧАС, фенол, формальдегід. [23, 24, 25]. Наприклад, мікробна стійкість до перекису водню зумовлена його розщепленням широким спектром каталаз [15].

Перехресна резистентність

Одним із ключових питань обговорюваної проблеми є взаємозв'язок між стійкістю до антибіотиків, дезінфектантів та антисептиків.

Відомості щодо наявності зв'язку між стійкістю до антибіотиків і ДЗ є досить суперечливими. Проте існують докази, що паралельно придбана стійкість є наслідком мутацій мобільної ДНК або сумісного використання спільних генних регуляторів (*sox S, mar A*). Відмічено, що види, які несуть *qac*-гени, виявляють стійкість як до антибіотиків, так і до ДЗ [6, 7]. Наприклад установлений взаємозв'язок між резистентністю до ЧАС, триклозану та стійкістю до одного чи більше антибіотиків.

Експериментально, на моделі *Ps.aeruginosa* доведено, що в результаті впливу сублетальних концентрацій ДЗ мікроорганізми виробляють одночасно стійкість до антибіотиків та до ДЗ.

Останнім часом широко обговорюється перехресна резистентність до антибіотиків та хлоргексидину. Незважаючи на те що думки суперечливі, однак аналіз 201 штамма грамнегативних бактерій виявив позитивні кореляції поміж резистентністю до антибіотиків, хлоргексидину та гексахлорофену [27]. На разі задокументовані спалахи різних інфекцій, обумовлені використанням контамінованих розчинів хлоргексидину [26].

Зниження чутливості до хлоргексидину та ЧАС широко розповсюджене поміж видів MRSA. Доведено, що толерантність визначається *qac*-сімейством генів, які кодуєть протон-залежні експортні протеїнипорини, що включені до системи ефлюксу, активно знижуючи накопичення токсичних антибактеріальних речовин усередині клітини. Види, що несуть *qac*-гени, можуть демонструвати зниження чутливості до ДЗ, аміноглікозидів і тетрацикліну.

Таким чином, розповсюдження одночасно стійких до ДЗ та антибіотиків патогенних мікроорганізмів — одна із серйозніших проблем сучасної медицини. Проте ступінь, частота і механізми, що викликають це явище, остаточно не з'ясовані. Однак не можливо виключити наявність для антибіотиків та ДС придбаних генетичних механізмів резистентності мікробних клітин, таких як зниження проникності клітинної стінки та активне виведення антимікробних засобів з мікробної клітини [6,7]

Інформація щодо справжніх механізмів формування резистентності до ДЗ та антибіотиків доволі суперечлива. Проте міжнародна наукова спільнота усвідомила серйозність і важливість проблеми, що знайшло відображення в прийнятій ВООЗ у 2001р. «Глобальній стратегії зі стримування антимікробної резистентності».

Для вирішення проблеми резистентності до ДЗ та зростання ефективності дезінфекційних заходів необхідно посилити контроль за правильним використання ДЗ в медичних та інших закладах, згідно рекомендаціям МОЗ України.

Не допускати використання ДЗ із закінченим строком дії, не належного зберігання ДЗ, не правильного приготування робочих розчинів ДЗ, не витримування строків експозиції, довготривалого та багатократного використання робочих розчинів.

Таким чином, формування придбаної мікробної резистентності до ДЗ та антибіотиків прогнозувати неможливо, тому що механізми стійкості не є універсальними та специфічними для різних видів бактерій. Отже на даному етапі основним стратегічним напрямком запобігання розповсюдженню придбаної мікробної резистентності до ДЗ є її моніторинг. Систематичне визначення чутливості мікроорганізмів до ДЗ дає можливість своєчасно оцінювати тенденції зміни чутливості та проводити ротацію препаратів.

References/Література

1. World Health Organization. WHO Global Strategy for Containment of Antimicrobial Resistance. Geneva, 2001. WHO/CDS/CSR/DRS/2001.2.
2. Meade E., Slatery M.A., Garvey M. Biocidal Re-

sistance in Clinically Relevant Microbial Species: A Major Public Health Risk // *Pathogens*, 2021. — Vol. 10. — Issue 5. — P. 598. DOI: 10.3390/pathogens10050598.

3. Chapman J.S. Disinfectant resistance mechanisms, cross-resistance and co-resistance // *Int. Biodeter. Biodegrad.*, 2003. — Vol. 51. — P. 271-276.
4. Russel AD. Bacterial adaptation and resistance to antiseptics, disinfectants and preservatives is not a new phenomenon // *J. Hosp. Infect.*, 2004, — Vol. 57. — Issue 2. — P. 97.
5. Russell AD. Antibiotic and biocide resistance in bacteria: comments and conclusion // *J. Appl. Microbiol.*, 2002. — Vol. 92. — P. 171-173.
6. Shan K., Li J., Yao W. et al. Evaluation of Resistance by Clinically Pathogenic Bacteria to Antimicrobials and Common Disinfectants in Beijing, China // *J. Nippon Med. Sch.*, 2018. — Vol. 85. — ! 6. — P. 302-308. DOI: 10.1272/jnms.
7. Kim M., Weigand M.R., Oh S. et al. Widely Used Benzalkonium Chloride Disinfectants Can Promote Antibiotic Resistance // *Appl Environ Microbiol.*, 2018. — Vol. 84. — Issue 17. — P. e01201-18. DOI: 10.1128/AEM.01201-18.
8. Gnanadhas D.P., Marathe S.A., Chakravorty D. Biocides-resistance, cross-resistance mechanisms and assessment. *Expert Opin Investig Drugs*. 2013 Feb; 22 [2]: 191–206. doi: 10.1517/13543784.2013.748035.
9. Bridier A, Briandet R., Thomas V., Dubois-Brissonnet F. Resistance of bacterial biofilms to disinfectants: a review. *Biofouling*. 2011 Oct; 27 [9]: 1017–1032. doi: 10.1080/08927014.2011.626899.
10. Tezel U., Pavlostathis S.G. Quaternary ammonium disinfectants: microbial adaptation, degradation and ecology. *Curr Opin Biotechnol*. 2015 Jun; 33: 296–304. doi: 10.1016/j.copbio.2015.03.018
11. Mc Carlie S., Boucher C.E., Bragg R.R. Molecular basis of bacterial disinfectant resistance. *Drug Resist Updat*. 2020 Jan; 48: 100672. doi: 10.1016/j.drug.2019.100672.
12. LaBreck P.T., Bochi-Layec A.C., Stanbro J., Dabab-Krancher G., Simons M.P., Merrell D.S. Systematic Analysis of efflux pump-mediated antiseptic resistance in *Staphylococcus aureus* suggests a need for greater antiseptic stewardship. *mSphere*. 2020 Jan 15; 5 [1]: e00959-19. doi: 10.1128/mSphere.00959-19.
13. Furi L., Haigh R., Al Jabri Z.J., Morrissey I., Ou.HY., Leyn-Sampedro R., Martinez J.L., Coque T.M., Oggioni M.R. Dissemination of novel antimicrobial resistance mechanisms through the Insertion sequence mediated spread of metabolic genes. *Front Microbiol*. 2016 Jun 28; 7: 1008. doi: 10.3389/fmicb.2016.01008.

14. Alam M.M., Kobayashi N., Uehara N., Watanabe N. Analysis on distribution and genomic diversity of high-level antiseptic resistance genes *qacA* and *qacB* in human clinical isolates of *Staphylococcus aureus*. *Microb Drug Resist.* 2003 Summer; 9 [2]: 109–121. doi: 10.1089/
15. Mishra S., Imlay J. Why do bacteria use so many enzymes to scavenge hydrogen peroxide? *Arch Biochem Biophys.* 2012 Sep 15; 525 [2]: 145–160. doi: 10.1016/j.abb.2012.04.014.
16. Costerton J.W., Lewandowski Z., Caldwell D.E., Korber D.R., Lappin-Scott H.M. Microbial biofilms. *Annu Rev Microbiol.* 1995; 49: 711–745. doi: 10.1146/annurev.mi.49.100195.003431.
17. Branda S.S., Vik S., Friedman L., Kolter R. Biofilms: the matrix revisited. *Trends Microbiol.* 2005 Jan; 13 [1]: 20–26. doi: 10.1016/j.tim.2004.11.006.
18. Smith K., Hunter I.S. Efficacy of common hospital biocides with biofilms of multi-drug resistant clinical isolates. *J Med Microbiol.* 2008 Aug; 57[Pt 8]: 966–973. doi: 10.1099/jmm.0.47668-0.
19. Wong H.S., Townsend K.M., Fenwick S.G., Tren-gove R.D., O’Handley R.M. Comparative susceptibility of planktonic and 3-day-old *Salmonella Typhimurium* biofilms to disinfectants. *J Appl Microbiol.* 2010 Jun; 108 [6]: 2222–8. doi: 10.1111/j.1365-2672.2009.04630.x. 45 [6]: 652–656. doi: 10.1111/j.1472-765X.2007.0224 9.x.
20. Pagedar A, Singh J., Batish V.K. Adaptation to benzalkonium chloride and ciprofloxacin affects biofilm formation potential, efflux pump and haemolysin activity of *Escherichia coli* of dairy origin. *J Dairy Res.* 2012 Nov; 79 [4]: 383–9. doi: 10.1017/S0022029912000295.
21. Nakamura H., Takakura K., Sone Y., Itano Y., Nishikawa Y. Biofilm formation and resistance to benzalkonium chloride in *Listeria monocytogenes* isolated from a fish processing plant. *J Food Prot.* 2013 Jul; 76[7]: 1179–1186. doi: 10.4315/0362-028X.JFP-12-225.
22. Ertekin E., Konstantinidis K.T., Tezel U. A rieske-type oxygenase of *Pseudomonas* sp. BIOMIG1 converts benzalkonium chlorides to benzyldimethylamine. *Environ Sci Technol.* 2017 Jan 3; 51 [1]: 175–181. doi: 10.1021/acs.est.6b03705.
23. Hill G.A., Robinson C.W. Substrate inhibition kinetics: phenol degradation by *Pseudomonas putida*. *Biotechnol Bioeng.* 1975; 17: 599–615.
24. Hasan S.A., Jabeen S. Degradation kinetics and pathway of phenol by *Pseudomonas* and *Bacillus species*. *Biotechnol Biotechnol Equip.* 2015 Jan 2; 29 [1]: 45–53. doi: 10.1080/13102818.2014.991638.

Вперше надійшла до редакції 18.05.2023 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 628.1:628.2

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8254516>

ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Андрейцова Н.І.

Український НДІ медицини транспорту МОЗ України, Одеса
labvoda@te.net.ua

ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Андрейцова Н.И.

Украинский НИИ медицины транспорта МЗ Украины, Одесса

WATER SUPPLY OF THE POPULATION IN THE CONDITIONS OF MILITARY REGULATION

Andreitsova N.I.

State Enterprise Ukrainian Research Institute for Medicine of Transport, Odessa

Summary/ Резюме

The fighting in Ukraine led to the fact that many cities were left without centralized water supply. The main reason for this is the lack of access to a water source. The speed of changing events and their unpredictability makes it impossible to quickly switch to another source